

REVISTA TÓPICOS

O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14053696

Emylle Gomes de Souza¹

Isadora Araújo Monteiro²

RESUMO

Dentre os profissionais envolvidos na assistência à saúde da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o enfermeiro se destaca como o primeiro a estabelecer contato, mantendo uma proximidade significativa com esse paciente. No entanto, a temática dos cuidados de enfermagem voltados para o autismo infantil ainda é pouco difundida no meio científico e na prática do profissional enfermeiro, especialmente quando o enfoque é a saúde mental de crianças e adolescentes com TEA. o objetivo desse estudo é investigar o papel fundamental do profissional de enfermagem no cuidado de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase na promoção da saúde mental tanto desses indivíduos quanto daqueles que convivem diretamente com eles. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva a partir de uma revisão bibliográfica sistemática utilizando os descritores “Transtorno do Espectro

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Autista”, “Enfermagem”, “Saúde mental”, "Criança", "Adolescente" nas plataformas científicas Google Acadêmico, PUBMED, LILACS, SCIELO e MEDLINE. Foram identificados 1.098 artigos, sendo 1.090 obtidos a partir da base de dados do Google Acadêmico, 4 na MEDLINE, 3 na SCIELO, 1 do PUBMED e nenhum do LILACS. Desse total, 28 foram considerados elegíveis após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Foi constatada uma enorme lacuna no âmbito da pesquisa brasileira no que tange a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes com TEA por profissionais de Enfermagem. Assim, considera-se urgente a realização de estudos científicos que ofereçam ao enfermeiro mais conhecimento sobre o TEA, ajudando esse profissional no desenvolvimento de uma perspectiva crítica, analítica e humanizada.

Palavras-chave: Autismo; Enfermeiro; Saúde mental.

ABSTRACT

Among the professionals involved in the health care of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), nurses stand out as the first to establish contact, maintaining significant proximity with this patient. However, the theme of nursing care aimed at childhood autism is still little disseminated in the scientific community and in the practice of nursing professionals, especially when the focus is the mental health of children and adolescents with ASD. The objective of this study is to investigate the fundamental role of nursing professionals in the care of children and adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD), with an emphasis on promoting the mental health of both these individuals and those who live directly with them. To this end, a qualitative and descriptive research was carried out

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

based on a systematic bibliographic review using the descriptors “Autism Spectrum Disorder”, “Nursing”, “Mental health”, "Child", "Adolescent" in the scientific platforms Google Scholar, PUBMED, LILACS, SCIELO and MEDLINE. A total of 1,098 articles were identified, of which 1,090 were obtained from the Google Scholar database, 4 from MEDLINE, 3 from SCIELO, 1 from PUBMED and none from LILACS. Of this total, 28 were considered eligible after applying the inclusion and exclusion criteria. A huge gap was found in Brazilian research regarding the promotion of mental health of children and adolescents with ASD by nursing professionals. Therefore, it is considered urgent to conduct scientific studies that offer nurses more knowledge about ASD, helping them to develop a critical, analytical and humanized perspective.

Keywords: Autism; Nurse; Mental health.

1. Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se como um distúrbio que acomete elementos do neurodesenvolvimento, sendo bastante prevalente na infância, destacando-se pelo comprometimento de áreas sociais, resultando em implicações na comunicação e interação social, além de padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses ou atividades (NEVES et al., 2024).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado em diferentes categorias, sendo seu comprometimento dividido em três níveis de gravidade: o nível um, caracterizado por sujeitos que podem ter obstáculos em situações sociais e comportamentais, precisando de pouco suporte e

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

apoio cotidiano; o nível dois, que abrange pessoas com necessidade de um suporte mais substancial no que tange a suas atividades sociais, uma vez que esses podem ou não verbalizar, com comunicação curta; e no nível três, que são indivíduos que precisam de suporte intensivo, devido a dificuldades relevantes na comunicação e nas capacidades sociais, uma vez que grande parte desses indivíduos não verbalizam ou não usam muitas palavras para se comunicar, além de não saberem lidar com situações não rotineiras ou inesperadas, o que reforça a necessidade de apoio especializado de maneira contínua (SOUZA, 2021).

Sua etiologia permanece incerta, embora existam indícios de que a origem desse transtorno esteja associada a anomalias nas múltiplas regiões do cérebro, possivelmente oriundas de fatores genéticos ou ambientais, como infecções ou uso de determinados fármacos durante a gestação. Estima-se que cerca de 50 a 90% dos casos possuam caráter hereditário (SARAIVA et al., 2024). Nesse contexto, a sua causa envolve quatro paradigmas, dentre os quais o Paradigma Genético-Biológico; o Paradigma Relacional; o Paradigma Ambiental e o Paradigma da Neurodiversidade (COIMBRA et al., 2020).

O atendimento a pessoa com TEA obteve avanços significativos a partir de 2013, quando o Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes importantes para este grupo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre essas iniciativas, destacam-se a busca por diretrizes de atenção e reabilitação para pessoas com TEA, bem como o incentivo à criação de uma Linha de Cuidado para a atenção às pessoas com TEA e suas famílias na Rede de

REVISTA TÓPICOS

Atenção Psicossocial do SUS. No entanto, a concretização dessas normas ainda enfrenta desafios consideráveis, sendo imprescindível que o cuidado a pessoa com TEA seja pautado na integralidade, de modo a abranger tanto o cuidado na Atenção Básica por meio das Unidades Básicas de Saúde e das Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), bem como na atenção especializada, com o suporte dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (DE SOUZA CORREA et al., 2023).

Dentre os profissionais envolvidos na assistência à saúde da criança com TEA, o enfermeiro se destaca como o primeiro a estabelecer contato, mantendo uma proximidade significativa com esse paciente. No entanto, a temática dos cuidados de enfermagem voltados para o autismo infantil ainda é um tabu para muitos profissionais. Além de cuidar da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o enfermeiro pode utilizar sua experiência para orientar a família sobre as possibilidades de cuidado com o paciente, sobretudo no que tange à saúde mental (COSTA et al., 2024).

Em muitos casos, a realidade observada é que a mãe assume o papel de principal cuidadora, enquanto o pai atua como suporte. Outro fator de interessante observação são os efeitos do diagnóstico e da rotina com o TEA para a saúde mental daqueles que convivem com a criança e o adolescente. Diante dessa realidade, cabe ao profissional da enfermagem potencializar estratégias de adaptação, cuidado e estímulo, de modo a fortalecer a atenção aos cuidados necessários (JERÔNIMO et al., 2023). Desse modo, o profissional de enfermagem assume relevante importância no que tange ao exercício de sua competência no cuidado ao paciente e sua

REVISTA TÓPICOS

família, caracterizando-se então como um profissional apto a integrar o cuidado domiciliar e a contribuir na dinâmica familiar (COSTA et al., 2024).

Assim, o objetivo desse estudo é investigar o papel fundamental do profissional de enfermagem no cuidado de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase na promoção da saúde mental tanto desses indivíduos quanto daqueles que convivem diretamente com eles.

2. Material e Métodos

Foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva a partir de uma revisão bibliográfica sistemática, composta das seguintes etapas: formulação do tema e elaboração da pergunta de pesquisa; seleção de amostras por critérios inclusivos e exclusivos; identificação das informações a serem utilizadas dos artigos selecionados; análise e discussão dos resultados.

A investigação científica foi baseada na busca de artigos científicos publicados de 2014 e 2024 utilizando os descritores “Transtorno do Espectro Autista”, “Enfermagem”, “Saúde mental”, "Criança", "Adolescente" nas seguintes plataformas científicas: Google Acadêmico, PUBMED - National Library of Medicine National Institutes of Health dos EUA, LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, SCIELO - Cientific Eletronic Library Online e MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online.

REVISTA TÓPICOS

Após a identificação dos artigos, foram catalogados os estudos primários, de acordo com a questão norteadora. Para seleção dos estudos foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: disponibilidade dos artigos na íntegra, artigos publicados em português e inglês, artigos publicados no período de 2014 a 2024, que abordem a importância do profissional de enfermagem na atenção à criança e ao adolescente com Transtorno do Espectro Autista. A seleção dos artigos foi baseada na leitura dos títulos, resumos e metodologia utilizada. Os critérios de exclusão adotados foram artigos duplicados, estudos realizados fora do Brasil e estudos que não se encaixem dentro da temática pré-definida.

3. Resultados e Discussão

Foram identificados 1.098 artigos durante a busca eletrônica utilizando os descritores “Transtorno do Espectro Autista”, “Enfermagem”, “Saúde mental”, “Criança”, “Adolescente”, dos quais 1.090 foram obtidos a partir da base de dados do Google Acadêmico, 4 na MEDLINE, 3 na SCIELO, 1 do PUBMED e nenhum do LILACS (Figura 1).

Figura 1- Busca, seleção e inclusão de estudos que abordaram a importância do profissional de enfermagem na atenção a criança e ao adolescente do Transtorno do Espectro Autista publicados entre 2014 e 2024.

REVISTA TÓPICOS

Após aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão dos estudos pré-selecionados, 28 estudos foram considerados elegíveis por atender a esses critérios e foram subdivididos em três eixos temáticos: 18 estudos (64%) avaliaram a importância da atenção do profissional de enfermagem a criança e ao adolescente do Transtorno do Espectro Autista (Tabela 1), 7 estudos (25%) avaliaram a importância da atenção do profissional de enfermagem a saúde mental dos pais e dos cuidadores da criança e do adolescente do Transtorno do Espectro Autista (Tabela 2) e 3 estudos (11%) avaliaram os impactos da pandemia da Covid-19 para a saúde mental de crianças e adolescentes do Transtorno do Espectro Autista (Tabela 3).

Tabela 1 - Estudos que avaliaram a importância da atuação do profissional de enfermagem na atenção a criança e ao adolescente com Transtorno do

REVISTA TÓPICOS

Espectro Autista publicados entre 2014 e 2024, selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão pré-definidos.

A u t o r; A n o d e p u b l i c a ç ã o	Títul o	R e v i s t a d e P u b l i c a ç ã o	Objeti vo	Metodologia utilizada	Principais resultados
F	Cuida	R	Analís	Revisão de	Os profissionais

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

<p>E I F E R e t a l. , 2 0 2 0</p>	<p>dos de Enfer mage ma Pesso a com Trans torno do Espec tro Autis ta: Revis ão de Litera tura</p>	<p>e vi st a U ni n g á</p>	<p>ar a produç ão científ ica relacio nada a assistê ncia de enfer mage m e multip rofissi onal a pessoa s com Transt orno do Espect ro Autist a</p>	<p>literatura, utilizando como critérios de inclusão artigos em português relacionados à temática abordada, publicados no ano de 2007 a 2017</p>	<p>possuem uma necessidade de acrescer seus conhecimentos sobre o tema, para embasar suas ações de proteção e educação em saúde, de forma que possa ser realizado o diagnóstico precoce, no entanto para melhorar a qualidade do cuidado, faz-se necessária a realização de capacitações, para que os profissionais consigam realizar um cuidado integral para o paciente e família</p>
---	--	---	--	--	---

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

C A R V A L H O e t a l. , 2 0 2 2 1	Trans torno do Espec tro Autis ta em Crian ças: Desaf ios para a Enfer mage m na Atenç ão Básic a à Saúde	R e vi st a E pi ta y a a Enfer meiro a crianç as autista s no âmbit o da Atenç ão	Analis ar como a literat ura científ ica brasile ira report a a assistê ncia do enfer meiro a crianç as autista s no âmbit o da Atenç ão	Revisão bibliográfica descritiva, com abordagem qualitativa realizada na Biblioteca Virtual de Saúde no período de maio a setembro de 2021 a partir de estudos dos últimos dez anos	Permitiu constatar o papel fundamental do enfermeiro no cuidado a crianças autistas, sobretudo, frente ao desafio da ampliação do acesso e da qualidade de atenção aos indivíduos que se encontram dentro do espectro
---	--	---	---	---	---

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			Básica à Saúde		
N A S C I M E N T O e t a l. , 2 0 1 8	Trans torno do Espec tro Autis ta: Detec ção Preco ce pelo Enfer meiro na Estrat égia Saúde da Família	R e vi st a B ai a n a E n fe r m a g e m	Identif icar a atuacã o do enfer meiro da Estrat égia Saúde da Família na detecç ão precoc e do Transt orno do Espect	Pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa. A coleta de dados ocorreu em 2014 por meio de entrevista individual, observação direta e diário de campo	Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família apresentaram deficiências na detecção precoce do Transtorno do Espectro Autista em crianças

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			ro Autist a em crianç as		
M O U R A e t a l. , 2 0 2 2	O papel do Enfer meiro na Assis tência a Crian ças com Trans torno do Espec tro Autis ta	R e s e ar c h, S o ci et y a n d D e v el	Investi gar o papel do enfer meiro na assistê ncia a crianç as com Transt orno do Espect ro Autist a	Revisão bibliográfica , exploratória e qualitativa	Constatou-se que o enfermeiro é o profissional da saúde que tem mais contato com a criança. Além disso, pode exercer seu papel auxiliando a família e a comunidade. Contudo, a literatura afirma que faltam enfermeiros capacitados

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

		o p m e nt			
C O S T A e t a l. , 2 0 2 4	Assis tência de enfer mage m às crian ças com Trans torno do Espec tro Autis ta	R e s e ar c h, S o ci et y a n d D e v el	Analis ar na literat ura a interv enção de assistê ncia em cuidad os de enfer mage m com crianç as com TEA	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura de abordagem qualitativa e de natureza exploratória	O profissional de enfermagem que assiste a criança com TEA. deve possuir habilidades que devem ser adquiridas a partir de cursos de treinamentos e ações com novos métodos de cuidados, tanto na atenção à saúde como na prática clínica

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

		o p m e nt			
C U M I M ; M A D E R , 2 0 2 0	Espaço o que a crian ça e adole scent e com diagn óstico de Trans torno do Espec tro Autis ta ocupa	P si c ol o gi a R e vi st a	Compr eender e discuti r qual o espaço que a crianç a e o adoles cente com transto rno do espect ro autista ocupa	Revisão Bibliográfic a de artigos publicados entre 2014 e 2019	Os resultados sugerem a necessidade do estabelecimento de objetivos e critérios mais específicos para cada ponto de atenção, visto que está havendo a sobreposição de atendimentos para algumas pessoas ou até mesmo a falta dele para outras

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	na rede de atenção psicossocial: Revisão Integrativa da Literatura		m na rede de atenção psicossocial		
S I M Ã O e t a l.	Evidências sobre a Assistência à Criança	R e v i s t a C o n t e	Analisar as evidências disponíveis na literatura a	Revisão de escopo com publicações entre os anos de 2017 a 2021, listadas nas bases de dados	Os últimos anos foram marcados por avanços nas pesquisas dos profissionais da APS sobre a compreensão da patologia, diagnóstico e possíveis intervenções para o TEA. Por fim, destaca

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

2023	, com m 2 Trans p o da 0 torno o assistê 2 do rã ncia à 3 Espec n crianç tro do e a com Autis a suspei mo ta ou na diagnó Atenç stico ão de Primá TEA ria à na Saúde atençã : o Revis primár ão ia à Integr saúde ativa no Brasil	Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), US National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO), Cochrane Library e SCOPUS	a importância do trabalho integrado entre crianças, famílias e equipe composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros.		
J E R Ô	Assis tência do Enfer	A ct a P	Apree nder a repres entaçã	Pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva,	A assistência do(a) Enfermeiro(a) a crianças/adolescentes com transtorno do

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

N I M O e t a l. , 2 0 2 3	meiro (a) a Crian ças e Adole scent es com Trans torno do Espec tro Autis ta	a ul is ta d e E n fe r m a m	o de Enfer meiros (as) sobre a assistê ncia a crianç as e adoles centes com Transt orno do Espect ro Autist a nos Centro s de Atenç ão Psicos social	com entrevista a cinco Enfermeiros (as) de Centros de Atenção Psicossocial Infantil. Realizada análise de conteúdo à luz da teoria das representaçõ es sociais	espectro autista demanda conhecimento para identificação e avaliações, cuidado individual, em grupos, à família/cuidadores e, para tal encontram-se dificuldades que podem ser suplantadas por meio da inclusão da temática em processos de formação e de educação permanente em saúde
--	--	---	---	---	---

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			Infant o- Juveni l		
B A R B O S A ; D E L I M A P E R E I R	O Enfer meiro nos Cuida dos ao Pacie nte no Trans torno do Espec tro Autis ta Infant il na Unida	R e vi st a E le tr ô ni c a d a E st á ci o R	Identif icar os cuidad os realiza dos no atendi mento do Enfer meiro da UBS ao pacien te infanti l suspei tas	Pesquisa de revisão integrativa, sendo realizada nas bases de dados: SCIELO e BVS/LILAC S-BDENF utilizando os termos de busca: "Unidade Básica de Saúde", "Assistência de Enfermagem ",	A enfermagem é relevante para o monitoramento dos sinais do TEA durante as consultas de enfermagem, sendo necessário estimular o interesse e fomentar discussões específicas da temática no meio científico para inserção da criança, assim, uma intervenção especializada com a equipe multidisciplinar o mais precocemente, e há a necessidade deste assunto ser ministrado na graduação, a fim de que sejam produzidos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

A , 2 0 2 1	de Básic a de Saúde - Revis ão Integr ativa	e ci fe	e/ou no TEA	“Transtorno do Espectro Autista”, Incluídos artigos publicados no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2020	estudos que capacitem os profissionais enfermeiros, proporcionando uma assistência qualificada
G A R C I A e t a l. , 2 0	Autis mo Infant il: Acolh iment o e Trata ment o pelo Siste ma	R e vi st a V al re	Investi gar a relaçã o entre o diagnó stico do Transt orno do Espect ro	A pesquisa foi norteada pelas Dimensões Novikoff (2010)	O acolhimento global deve ser assegurado a todas as famílias pelo SUS e, devido à escassez de artigos multidisciplinares na área, este estudo torna- se relevante uma vez que se propõe compreender se há, de fato, um amparo oferecido aos portadores de autismo

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

17	Único de Saúde		Autista em crianças, o acolhimento oferecido à família e ao tratamento multidisciplinar oferecidos pelo SUS		
FRAUNZ	Intervenção Musical como	Teste &	Relatar a experiência da	Trata-se de um projeto de intervenção baseado na	A intervenção musical favoreceu e orientou novas experiências lúdicas, sensoriais, motoras, de linguagem

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

<p>O I e t a l. , 2 0 1 6</p>	<p>Estrat égia de Cuida do de Enfer mage ma Crian ças com Trans torno do Espec tro do Autis mo em um Centr o de Atenç ão Psico</p>	<p>C o nt e xt o - E n fe r m a g e m</p>	<p>aplica ção da músic a como tecnol ogia de cuidad o a estas crianç as em um Centro de Atenç ão Psicos social Infant ojuven il</p>	<p>ideia de ação- reflexão- ação por meio das etapas de diagnóstico da realidade, teorização e aplicação na realidade</p>	<p>e de interação de crianças com transtorno do espectro do autismo, sendo possível abarcar a tríade de alterações – interação, comunicação e comportamento de forma lúdica e musical</p>
---	--	---	---	---	---

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	ssoci al				
C O N T E R N O e t a l. , 2 0 2 2	Assis tência de Enfer mage m a Crian ça com Trans torno do Espec tro Autis ta: Revis ão Integr ativa	V ar ia S ci e nt ia - C iê n ci a s d a S a ú d e	Identif icar em public ações científ icas da área da saúde brasile ira como tem sido aborda da a assistê ncia de enfer mage	Revisão integrativa de literatura, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), composta por bancos de dados como Lilacs, Medline, Bdenf	Constatou-se que há poucos estudos que abordem, a temática acerca da assistência de enfermagem à criança com TEA. Essa revisão traz à tona a importância de mais estudos sobre a assistência de enfermagem a criança com TEA, considerando que os profissionais têm tido cada vez mais contato com as crianças pertencentes ao espectro

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			m à crianç a com TEA		
B R A Z e t a l. , 2 0 2 4	Atuaç ão da enfer mage m no acom panha ment o da crian ça do transt orno autist a	R e vi st a J R G d e E st u d o s A c a d	Descre ver a atuaçã o da enfer mage m diante da crianç a com espect ro autista .	Revisão integrativa de abordagem qualitativa e de cunho descritivo	O Sistema Único de Saúde (SUS), ainda precisa superar muitos obstáculos, como as restrições orçamentárias, e com isso buscar investir mais nas políticas de saúde mental e priorizar os serviços comunitários em detrimento dos hospitais e postos de saúde psiquiátricos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

		ê m ic o s			
D A S I L V A B A R B O S A ; D O S R	A Relaç ão entre o Enfer meiro e a Crian ça com Trans torno do ; Espec tro do Autis mo	M úl ti pl o s A c e ss o s o m sobre o autism o, e incenti	Refleti r a import ância do conhe ciment o dos profiss ionais de enfer mage m sobre o autism o, e incenti	Pesquisa Bibliográfic a, com busca em sites especializad os, como SciELO e PubMed, além de bancos de dados de universidade s, livros e manuais técnicos que tratam do tema	Observou-se que a falta de preparo e a má formação profissional do enfermeiro para atuar junto a pacientes na área da saúde mental, e mais especificamente, à criança com TEA, impede que o cuidado seja prestado através de um processo interpessoal, promovendo uma assistência biopsicossocial

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

E I S N U N E S , 2 0 1 7			var a capaci tação em busca de uma assistê ncia de enfer mage m de qualid ade		
S A B E H ; V E I	Cuida do Sensí vel: Abor dage m da Equip e de	B ra zi li a n J o u	Explor ar a interaç ão entre o cuidad o da equipe de	Revisão Bibliográfic a descritiva e exploratória de estudos encontrados em base de dados, como	A equipe de enfermagem deve promover interações sociais eficazes e criar espaços que atendam às necessidades específicas dos pacientes, incluindo a utilização de elementos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

G A , 2 0 2 4	Enfer mage m em Pacie ntes com Trans torno do Espec tro Autis ta (TEA)	r n al o f I m pl a nt ol o g y a n d H e al th S ci e n c	enfer mage m e os pacien tes autista s, destac ando a import ância de prática s sensív eis e inclusi vas	SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (VBS)	visuais e a redução de estímulos sensoriais excessivos. Essas adaptações ajudam a diminuir ansiedade e estresse, além de apoiar o desenvolvimento e bem-estar do paciente
---------------------------------	---	---	---	--	---

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

		e s			
D O S S A N T O S e t a l. , 2 0 2 4	Poten cialid ades e Limit ações da Assis tência de Enfer mage m em Atenç ão às Crian ças com Trans torno do Espec	R e vi st a S a ú d e. c o m	Identif icar na literat ura científ ica as potenc ialidad es e limita ções da assistê ncia de enfer mage m às crianç as com Transt	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre julho e agosto de 2022, nas plataformas SciELO, Google Acadêmico e BVS. Foram utilizados os descritores: “Transtorno do Espectro Autista”, “Criança” e “Enfermage m”	É necessário que o(a) enfermeiro(a) tenha conhecimento suficiente para identificar sinais e sintomas característicos do Transtorno do Espectro Autista, facilitando que numa abordagem multiprofissional envolvendo psicólogo e psiquiatra trace precocemente o diagnóstico, pois vai favorecer a eficiência das atividades terapêuticas favorecendo uma melhor qualidade de vida da criança

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	tro Autis ta: Revis ão Integr ativa		orno do Espect ro Autist a		
D A R T O R A e t a l. , 2 0 1 4	A equip e de enfer mage me as crian ças autist as	J o u r n al o f N u rs in g a n d H	Conhe cer a percep ção da Equip e de Enfer mage m frente ao atendi mento às crianç as autista	Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Os participantes do estudo foram seis profissionais da equipe de enfermagem	Observou-se que há incurtido em cada profissional uma visão limitada sobre crianças autistas, por vezes preconceituosa. O conhecimento empírico sobrepôs-se ao científico e com isso a assistência às crianças com autismo mostrou- se fragilizada

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

		e al th	s, na pediat ria de um Hospit al Univer sitário no Sul do Rio Grand e do Sul		
M A R T I N S e t a l.	Assis tência do Enfer meiro à Crian ça Autis ta na Atenç	B ra zi li a n J o u r n	Evide nciar a atuaçã o do Enfer meiro frente aos cuidad os com a	Trata-se de uma revisão bibliográfica caracterizad a pelo estudo qualitativo, caracterizad o como descritivo, com delineament	A pesquisa demonstrou a fragilidade de Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento as pessoas com Transtorno do Espectro Autista

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

20221	Revisão Básica	Health Review	crianças autistas	o do tipo revisão de literatura	
-------	----------------	---------------	-------------------	---------------------------------	--

Tabela 2 - Estudos que avaliaram a importância da atenção aos pais e cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista publicados entre 2014 e 2024, selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão pré-definidos.

Autor;	Título	Revisão	Objetivo	Metodologia utilizada	Principais resultados
--------	--------	---------	----------	-----------------------	-----------------------

REVISTA TÓPICOS

n o d e p u b l i c a ç ã o		a d e P u b l i c a ç ã o			
D A S I L V A ; P A N	Sobre carga, Ansie dade e Depre ssão em Cuida dores de	S a ú d e D e s e n	Investigar possíveis correlações entre os graus de autismo com os níveis de ansiedade, depressão e sobrecarga	Contou- se com a participa ção de 33 pais, os quais responde ram a um questioná rio online	Quanto maiores os níveis de sobrecarga, maiores os sintomas depressivos e ansiosos nos cuidadores, bem como quanto mais intensa a sintomatologia do TEA, mais presente será a ansiedade,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

S E R A , 2 0 2 3	Crianças no Transfórmador Especialista: Um estudo de correlação	v o l v i m e n t o H u m a n o	nos pais de crianças diagnosticadas	contendo a Escala HADS, a Zarit Burden Interview e a Escala CARS	depressão e sobrecarga
F R E I T A S e	Desafios enfrentados pelas enfermeiras no	O P E N S C I E	Descrever os desafios enfrentados pela enfermagem no atendimento às	Revisão Narrativa da Literatura, em que foram utilizadas as	O profissional de enfermagem que cuida de crianças com autismo, deve estar completamente familiarizado com o TEA e em alinhamento com a

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

1.2.02.3	atendimento às famílias com crianças portadoras do transtorno do espectro autista	NCE R E S E A R C H	famílias com crianças do Transtorno do Espectro Autista	bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e o Google Acadêmico	equipe multidisciplinar. Sua função primordial é acompanhar e auxiliar os familiares, prestar assistência e focar no bem-estar da criança
BELLI N	Grupo Psicoterapêutico com	OPENS C	Apresentar a experiência vivida em um grupo terapêutico	Utilizou-se como instrumentos para coletados	Constatou-se que o grupo tem potencial terapêutico, pois incita o cuidado. Os pais apresentavam demandas em relação

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

I e t a l. , 2 0 2 3	Famílias de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo: Um Relatório de Experiência	I E N C E R E S E A R C H	ofertado para familiares de pessoas com TEA, em uma Organização Não Governamental (ONG) no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil	dados a observação e o diário de campo que continha anotações sistemáticas ao longo dos encontros	a temáticas como o desenvolvimento dos filhos, maternagem e sentimentos vividos com o processo de cuidar. Portanto, pode-se considerar que o grupo promoveu o acolhimento, o suporte nas dificuldades, o compartilhamento de sentimentos e a interação entre profissional-familiar
R O S S	Transtorno do Espectro	B r a z	Estudar o estresse em pais e cuidadores	Revisão da literatura científica	A gravidade dos sintomas do TEA foi a principal causa do estresse parental.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

<p>I N I e t a l. , 2 0 2 4</p>	<p>tro Autist a (TEA): Desaf ios e Recur sos para Indiví duos e Famíl iares</p>	<p>i l i a n J o u r n a l o f I m p l a n t o l o g y</p>	<p>de crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA) e identificar ferramenta s que podem ser utilizadas para reduzir o estresse emocional e promover a saúde mental</p>	<p>elaborad a a partir da literatura científica publicad a entre 2017 e 2024 sobre estresse parental em cuidador es de crianças com transtorn o do espectro do autismo</p>	<p>Pensar demais é o maior estresse que as mães enfrentam. Devido ao aumento do estresse, do estresse familiar e que afeta diretamente a qualidade de vida, faz- se necessário estabelecer uma rede de apoio psicológico à família e orientação</p>
---	--	--	--	--	---

REVISTA TÓPICOS

		a n d H e a l t h S c i e n c e s			
S A A D e t a	Persp ectiva s Profis sionai se Mater	R e v i s t a	Compreend er sentidos sobre o Transtorno do Espectro Autista e das	Utilizou- se abordage m qualitativ a, com enfoque	Revelaram perspectivas sobre déficits do transtorno, influenciados por comportamentos desafiadores, como crises de nervosismo,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

1. , 2 0 2 4	nas no Trans torno do Espec tro Autist a: Parad igmas e Cuida dos em Saúde Ment al	P s i c o l o g i a S a ú d e	relações familiares da criança com o transtorno, à luz dos paradigmas psiquiátric o e psicossocia l, a partir da perspectiva de profissionais de saúde e de mães	descritiv o e corte transvers al. Fora aplicado questioná rio para equipe de saúde e realizada entrevist a com mães	dificuldades alimentares e distúrbios do sono em crianças
R E I S e t	Quali dade de vida de cuida	R e v i s t	Identificar a qualidade de vida relacionada à saúde de cuidadores	Estudo com delineam ento observaci onal,	Cuidadores de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento se percebem cansados e pouco dispostos.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

al, 2020	dores de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento	de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e analisar os fatores associados	transversal de abordagem quantitativa. Aplicado instrumento de caracterização em 25 cuidadores	Crença religiosa, estado marital e idade se constituíram em fatores relacionados	
P	Revis	R	Identificar	Revisão	Os resultados apontam

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

I N T O ; C O N S T A N T I N I D I S e t a l. , 2 0	ão Integr ativa sobre a Vivên cia de Mães de Crian ças com Trans torno de Espec tro Autist a	e v i s t a P s i c o l o g i a e S a ú d e	na literatura científica a sobrecarga das mães de crianças com TEA e as formas encontrada s por elas para lidar com dificuldade s cotidianas decorrentes dessa problemáti ca	Integrati va da literatura dos últimos doze anos, em artigos científico s relaciona dos à temática citada	a sobrecarga emocional com o enfrentamento dessa fase, a perda do filho idealizado, confusão de sentimentos, medo, estresse, ter de lidar com o preconceito, assim como a necessidade dessa mãe em ter auxílio no cuidado com o filho
---	--	--	---	--	--

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

20					
----	--	--	--	--	--

Tabela 3 - Estudos que avaliaram os impactos da pandemia de covid-19 a saúde mental de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista publicados até 2024, selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão pré-definidos.

A u t o r ; A n o d e p u b l i	Título	Re vi sta de Pu bli ca çã o	Objetivo	Metodologi a utilizada	Principais resultados

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

c a ç ã o					
A T A I D E e t a l. , 2 0 2 1	Impacto do distanciamento social na rotina de criança e adolescentes com TEA	Research, Sociology and Development	Analisar os impactos do distanciamento social na rotina diária de crianças e adolescentes com TEA	Pesquisa transversal de abordagem quantitativa, realizada através do Formulário Google	Constatou-se a repercussão negativa ocasionada pelo distanciamento social concomitante a descontinuidade do tratamento especializado das crianças e adolescentes com TEA; que desencadearam ou intensificaram os comportamentos disruptivos

REVISTA TÓPICOS

G I V I G I e t a l. , 2 0 2 2 1	Efeitos do isolam ento na pande mia por COVI D-19 no compo rtamen to de criança s e adoles centes com autism o	Re vi sta La tin oa m eri ca na de Ps ic op at ol og ia Fu nd a m en tal	Analisar os efeitos do isolament o no comporta mento desses sujeitos	Estudo descritivo, de caráter transversal, no qual pais ou responsáveis responderam em um questionário online	Os resultados da pesquisa apontaram que o confinamento acentuou os sintomas do autismo. Conclui- se que são necessárias medidas de intervenções com os sujeitos e suas famílias

REVISTA TÓPICOS

F E R N A N D E S e t a l. , 2 0 2 1	Desafi os cotidia nos e possibi lidades de cuidad o com criança s e adoles centes com TEA frente à COVI D-19	Ca de rn os Br asi lei ro s de Te ra pi a Oc up ac io na l	Refletir a partir de aspectos teórico- práticos sobre os desafios e as possíveis implicaçõ es da pandemia no cotidiano de crianças e adolescent es com TEA	Ensaio reflexivo, oriundo de ações desenvolvid as em um projeto de extensão intitulado “Estratégias de cuidado em Saúde Mental Infantojuve nil na pandemia da COVID- 19”	Evidencia-se a necessidade do investimento em práticas e estudos que se pautem nas particularidades dessa população durante a pandemia, de forma a contribuir para o melhor enfrentamento da situação
---	--	---	--	---	---

Apesar do enfoque inicial desse estudo ser investigar do papel do profissional de enfermagem no cuidado de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase na promoção da saúde mental tanto desses indivíduos quanto daqueles que convivem diretamente

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

com eles, o cenário encontrado na literatura foi de escassez de estudos voltados especificamente para a questão da saúde mental dos próprios indivíduos com TEA. Desse modo, vale ressaltar a enorme lacuna existente no âmbito da pesquisa brasileira no que tange a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes com TEA por profissionais de Enfermagem. Um único relato de caso abordou o uso da musicalidade como uma estratégia de enfermagem para promover experiências lúdicas, sensoriais, motoras, de linguagem e de interação de crianças com TEA, tornando possível a abordagem da tríade de alterações: interação, comunicação e comportamento, de forma lúdica e musical (FRANZOI et al., 2016).

Vale ressaltar a importância do empenho dos profissionais de enfermagem em aprofundar seus conhecimentos no que tange aos métodos e estratégias do uso da música terapêutica em saúde mental com o objetivo de ampliar a utilização no cuidado às crianças com TEA. Para tanto, estudos e investigações que contribuam com o desenvolvimento e ampliação da utilização da música como recurso terapêutico no cuidado em enfermagem e saúde são imprescindíveis (FRANZOI et al., 2016). Foi observado que a literatura carece de estudos que investiguem a efetividade desse recurso.

Os poucos estudos encontrados no âmbito da saúde mental se preocuparam inicialmente com aqueles que convivem rotineiramente com as crianças e adolescentes com TEA. Por exemplo, Da Silva & Pansera (2023) investigaram as possíveis correlações entre os graus de autismo com os níveis de ansiedade, depressão e sobrecarga nos pais de crianças diagnosticadas com TEA, e constatou que quanto maiores os níveis de

REVISTA TÓPICOS

sobrecarga, maiores os sintomas depressivos e ansiosos nos cuidadores, bem como quanto mais intensa a sintomatologia do TEA, mais presente será a ansiedade, depressão e sobrecarga.

O diagnóstico do TEA desconstrói as expectativas e idealizações da família em relação a criança, resultando em mudanças no que tange a dinâmica familiar, trazendo impactos emocionais e psicológicos para todos os componentes do convívio social da criança. Com a confirmação do diagnóstico, a família vivencia um conjunto de emoções e passam a adotar estratégias para o enfrentamento do TEA, com o objetivo de promover qualidade de vida para a criança (AMARAL et al., 2024).

Os desafios para se adaptar às novas demandas de cuidados familiares gera o estresse parental. Modelos de estresse parental sugerem que o nível de estresse vivenciado no papel de cuidador é fortemente influenciado por características própria dos pais, como o bem-estar psicológico, além de características da criança, como problemas de comportamento, e pelo grau de conflito na relação entre pai e filho. Assim, é observado que o aumento do estresse parental contribui para resultados negativos da saúde física e mental tanto de cuidadores como de crianças (SILVA et al., 2020).

Para pais de crianças com TEA, o estresse parental se associa com taxas elevadas de psicopatologias, como ansiedade e depressão (AMARAL et al., 2024), além de aumento na pressão das relações familiares, incluindo uma correlação positiva entre a presença do TEA e as elevadas taxas de divórcio (FERREIRA et al., 2024). Ademais, um estudo longitudinal com famílias de crianças em idade escolar com TEA identificou uma relação

REVISTA TÓPICOS

transacional entre o estresse parental e os resultados negativos ao longo do tempo (MARQUES et al., 2021).

Outro achado interessante foram os estudos que investigaram os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental das crianças e adolescentes com TEA. Por exemplo, Ataíde (2021) analisou os impactos do distanciamento social na rotina diária de crianças e adolescentes com TEA, e observou uma repercussão negativa ocasionada pelo distanciamento social concomitante a descontinuidade do tratamento especializado das crianças e adolescentes com TEA; que desencadearam ou intensificaram os comportamentos disruptivos.

Vale ressaltar a enorme lacuna existente na atuação do profissional de Enfermagem no que tange a atenção a criança e ao adolescente com TEA. Diversos estudos aqui relatados concluem a incapacidade notória do enfermeiro em auxiliar esse paciente (GARCIA et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2018; FEIFER et al., 2020; BARBOSA; DE LIMA PEREIRA, 2021; MOURA et al., 2022; JERÔNIMO et al., 2023; COSTA et al., 2024).

O entendimento em enfermagem abrange ações que objetivem auxiliar a criança com TEA no reconhecimento de suas capacidades, habilidades e potencialidades, de modo a aceitar, enfrentar e conviver com suas limitações. Assim, auxilia a sua habilitação e reabilitação, que são metas da intervenção terapêutica (CONTERNO et al., 2022).

REVISTA TÓPICOS

O profissional de enfermagem que atua no âmbito da saúde mental deve desempenhar suas atividades por meio de um relacionamento terapêutico, desenvolvendo habilidades que favoreçam a interação com os pacientes. Isso permitirá maior compreensão sobre o significado de seus comportamentos, possibilitando assim, um suporte eficaz (DOS SANTOS NASCIMENTO et al., 2022).

No entanto, a significativa lacuna pode ser parcialmente atribuída à atuação do profissional de enfermagem com foco apenas em atividades técnicas, uma característica adquirida durante sua formação. Isso ocorre porque o profissional não recebeu formação para o desenvolvimento de competências relacionais e solidárias no contexto dos serviços de saúde mental. Tais conhecimentos são considerados basilares para as condutas e atitudes dos enfermeiros que trabalham com crianças e adolescentes com TEA (JERÔNIMO et al., 2023).

O insuficiente preparo do profissional do enfermeiro em sua formação no que tange a atuação com pacientes na área da saúde mental, mais especificamente à criança com TEA, impede que o cuidado seja oferecido por meio de um processo interpessoal, o que resulta na limitação da promoção de uma assistência biopsicossocial (CONTERNO et al., 2022).

Assim, existe a urgente necessidade de avanços na prestação de um atendimento qualificado para crianças autistas. Mesmo diante da realidade de aumento de casos, o assunto ainda é pouco discutido e os trabalhos científicos que abordam protocolos eficazes para uma assistência de qualidade são incipientes (DOS SANTOS NASCIMENTO et al., 2022).

REVISTA TÓPICOS

Assim, é urgente tanto a realização como a ampla disseminação de estudos científicos que ofereçam ao enfermeiro mais conhecimento sobre o TEA, ajudando no desenvolvimento de uma perspectiva crítica, analítica e humanizada. Isso permitirá que esse profissional desenvolva suas competências com mais segurança e autonomia, além de realizar intervenções em colaboração com uma equipe multiprofissional, com ênfase no diagnóstico precoce e na redução da manifestação de movimentos repetitivos e estereotipados, bem como das carências relacionadas com a interação social e comunicação (COSTA et al., 2024).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Thaís Campos Borges et al. ANÁLISE EMOCIONAL E COMPORTAMENTAL DE PAIS DE CRIANÇAS COM TEA APÓS O DIAGNÓSTICO DOS SEUS FILHOS. *Revista Cathedral*, v. 6, n. 2, p. 155-170, 2024. Disponível em: <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/780>.

Acesso em: 05 out 2024.

ATAIDE, Carlos Eduardo Ramos et al. Impacto do distanciamento social na rotina de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, p. e115101623242-e115101623242, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23242>. Acesso em: 28 set 2024.

BARBOSA, Shirlaine Cristina; DE LIMA PEREIRA, Tarciana Maria. O enfermeiro nos cuidados ao paciente no transtorno do espectro autista

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

infantil na unidade básica de saúde-revisão integrativa. Revista Eletrônica da Estácio Recife, v. 7, n. 2, 2021. Disponível em: <https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/613>. Acesso em: 15 set 2024.

BELLINI, Marcella; RICCIOPPO, Maria Regina; ALMOHALHA, Lucieny. GRUPO PSICOTERAPÊUTICO COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. In: VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL TÍPICO E NEURODIVERSO: CONCEITUAÇÃO E PROCESSOS INCLUSIVOS. Editora Científica Digital, 2023. p. 80-91. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/230412735.pdf>. Acesso em: 01 out 2024.

BORGES, Victória Fausto d'Avila et al. Transtorno do Espectro Autista em Crianças: Desafios para a Enfermagem na Atenção Básica à Saúde. Epitaya E-books, v. 1, n. 9, p. 102-115, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2021304p102>. Acesso em: 10 set 2024.

BRAZ, Ayrana Rocha et al. Atuação da enfermagem no acompanhamento da criança do transtorno autista. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 7, n. 14, p. e141034-e141034, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55892/jrg.v7i14.1034>. Acesso em: 09 out 2024.

COIMBRA, Bruna Santiago et al. Abordagem odontológica a pacientes com transtorno do espectro autista (TEA): uma Revisão da literatura.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 12, p. 94293-94306, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n12-045>. Acesso em: 28 set 2024.

CONSTANTINIDIS, Teresinha Cid; PINTO, Alinne Souza. Revisão integrativa sobre a vivência de mães de crianças com transtorno de espectro autista. Revista Psicologia e Saúde, v. 12, n. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/pssa.v0i0.799>. Acesso em: 08 set 2024.

CONTERNO, Júlia Reis et al. Assistência de enfermagem a criança com Transtorno de Espectro Autista:: Revisão integrativa. Varia Scientia-Ciências da Saúde, v. 8, n. 2, p. 191-200, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.48075/vscs.v8i2.28867>. Acesso em: 29 set 2024.

CUMIM, Jéssica; MÄDER, Bruno Jardini. Espaço que a criança e adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista ocupa na rede de atenção psicossocial: revisão integrativa da literatura. Psicologia Revista, v. 29, n. 2, p. 404-421, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/2594-3871.2020v29i2p404-421>. Acesso em: 18 set 2024.

DA COSTA, Adriane Nascimento et al. Assistência de enfermagem às crianças com Transtorno do Espectro Autista. Research, Society and Development, v. 13, n. 5, p. e14113545963-e14113545963, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v13i5.45963>. Acesso em: 01 out 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

DA SILVA BARBOSA, Patricia Aparecida; DOS REIS NUNES, Clara. A RELAÇÃO ENTRE O ENFERMEIRO E A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. *Múltiplos Acessos*, v. 2, n. 2, 2017. Disponível em: <http://multiplosacessos.com/multaccess/index.php/multaccess/article/view/> Acesso em: 05 out 2024.

DA SILVA SIMÃO, Delma Aurelia et al. Evidências sobre a assistência à criança com transtorno do espectro do autismo na atenção primária à saúde: revisão integrativa. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 9, p. 14688-14711, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N9-067>. Acesso em: 29 set 2024.

DA SILVA, Graciane Barboza; PANSERA, Ana Claudia. Sobrecarga, Ansiedade e Depressão em Cuidadores de Crianças no Transtorno do Espectro Autista: Um estudo de correlação. *Saúde e Desenvolvimento Humano*, v. 11, n. 3, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18316/sdh.v11i3.9670>. Acesso em: 20 set 2024.

DARTORA, Denise Dalmora; FRANCHINI, Beatriz; DA COSTA MENDIETA, Marjoriê. A equipe de enfermagem e as crianças autistas. *Journal of Nursing and Health*, v. 4, n. 1, p. 27-38, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/jonah.v4i1.4304>. Acesso em: 15 set 2024.

DE MATOS MOURA, Vitória; TONON, Thiarles Cristian Aparecido. O papel do enfermeiro na assistência a crianças com transtorno do espectro autista. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 15, p.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

e418111537551-e418111537551, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37551>. Acesso em: 25 set 2024.

DE SOUZA CORREA, Kelly; BARBOSA, Roberta Ribeiro Batista; OLIVEIRA, Fernando Rocha. Transtorno do Espectro Autista (TEA): Linhas de cuidado e políticas públicas no Brasil. Seven Editora, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/ciemedsaudettrans-044>. Acesso em: 19 set 2024.

DOS SANTOS NASCIMENTO, Amorabe et al. Atuação do Enfermeiro na assistência à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Enfermagem, v. 19, p. e10523-e10523, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reaenf.e10523.2022>. Acesso em: 19 set 2024.

DOS SANTOS, Jéssica Vieira et al. Potencialidades e limitações da assistência de enfermagem em atenção às crianças com transtorno do espectro autista: revisão integrativa. Revista Saúde. com, v. 20, n. 2, p. 15-23, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/rsc.v20i2.13567>. Acesso em: 02 out 2024.

FEIFER, Gabrielle Palma et al. Cuidados de enfermagem a pessoa com transtorno do espectro autista: revisão de literatura. Revista uningá, v. 57, n. 3, p. 60-70, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.46311/2318-0579.57.eUJ2968>. Acesso em: 25 set 2024.

REVISTA TÓPICOS

FERNANDES, Amanda Dourado Souza Akahosi et al. Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado com crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 29, p. e2121, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAR2121>. Acesso em: 01 out 2024.

FERREIRA, Gabriel Felipe Silveira et al. SAÚDE MENTAL NA FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. In: AUTISMO: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL-VOLUME 3. Editora Científica Digital, 2024. p. 55-65. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/240616833.pdf>. Acesso em: 20 set 2024.

FRANZOI, Mariana André Honorato et al. Intervenção musical como estratégia de cuidado de enfermagem a crianças com transtorno do espectro do autismo em um centro de atenção psicossocial. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 25, n. 1, p. e1020015, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-070720160001020015>. Acesso em: 28 set 2024.

FREITAS, Claudineia Madalena Dos Santos et al. DESAFIOS ENFRENTADOS PELA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. In: OPEN SCIENCE RESEARCH XI. Editora Científica Digital, 2023. p. 323-332. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/230312544.pdf>. Acesso em: 20 set 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

GARCIA, Sônia Cardoso Moreira; DO NASCIMENTO, Mayara Andrine; PEREIRA, Marília. Autismo infantil: acolhimento e tratamento pelo sistema único de saúde. Revista Valore, v. 2, n. 1, p. 155-167, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.22408/reva12201735124-135>. Acesso em: 15 set 2024.

GIVIGI, Rosana Carla do Nascimento et al. Efeitos do isolamento na pandemia por COVID-19 no comportamento de crianças e adolescentes com autismo. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. 24, n. 03, p. 618-640, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1415-4714.2021v24n3p618.8>. Acesso em: 02 out 2024.

JERÔNIMO, Tatiane Garcia Zuchi et al. Assistência do enfermeiro (a) a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Acta Paulista de Enfermagem, v. 36, p. eAPE030832, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2023AO030832>. Acesso em: 20 set 2024.

MARQUES, Valéria Gomes et al. Transtorno do espectro autista: o impacto na dinâmica familiar e as habilidades no cuidado. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 10, p. e9036-e9036, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e9036.2021>. Acesso em: 05 out 2024.

MARTINS, Rosilda Azevedo et al. Assistência do enfermeiro à criança autista na atenção básica Nurse's assistance to autistic children in basic care. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 3, p. 12193-12206, 2021. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93651145/pdf-libre.pdf?1667565896>. Acesso em: 02 out 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

NASCIMENTO, Yanna Cristina Moraes Lira et al. Transtorno do espectro autista: detecção precoce pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. Revista Baiana de Enfermagem, v. 32, n. 1, p. 28-35, 2018. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/38454>. Acesso em: 03 out 2024.

NEVES, Luana Tavares et al. AUTISMO E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. REVISTA FOCO, v. 17, n. 5, p. e4937-e4937, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n5-074>. Acesso em: 01 out 2024.

REIS, Gislaine Alves et al. Qualidade de vida de cuidadores de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 22, p. 59629-59629, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5216/ree.v22.59629>. Acesso em: 01 out 2024.

ROSSINI, Gustavo Pinheiro et al. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): DESAFIOS E RECURSOS PARA INDIVÍDUOS E FAMILIARES. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 6, p. 1145-1153, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n6p1145-1153>. Acesso em: 28 set 2024.

SAAD, Amanda Pereira Risso; DE OLIVEIRA BASTOS, Paulo Roberto Haidamus; DE SOUZA, Geisa Alessandra Cavalcante. Perspectivas Profissionais e Maternas no Transtorno do Espectro Autista: Paradigmas e Cuidados em Saúde Mental. Revista Psicologia e Saúde, p. e1692476-e1692476, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/pssa.v15i1.2476>. Acesso em: 01 out 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

SABEH, Maria Eduarda Godoi; VEIGA, Alessandro Gabriel Macedo; DE OLIVEIRA, Aline Cristina Dias. CUIDADO SENSÍVEL: ABORDAGEM DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 10, p. 1044-1058, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n10p1044-1058>. Acesso em: 20 set 2024.

SARAIVA, Isabella Ferreira et al. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA LITERATURA. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 8, p. 2281-2291, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i8.15262>. Acesso em: 20 set 2024.

SILVA, Sr Francisco Valter Miranda et al. Qualidade de vida dos cuidadores familiares de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. *Ciências & Cognição*, v. 25, n. 1, p. 117-126, 2020. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65481542/1658_ciencias_cognicao_2. Acesso em: 03 out 2024.

SOUZA, Liz Passos Nascimento. Diagnóstico diferencial entre transtorno do espectro autista (TEA) e distúrbio específico de linguagem (DEL). *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 7, p. 1465-1482, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i7.1891>. Acesso em: 19 set 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672